

О ВОПРОСАХ СОТРУДНИЧЕСТВА НАУЧНАЯ ДИАСПОРА-ГОСУДАРСТВО

*Арестакес Симаворян**

Ключевые слова: научная диаспора, наука, сотрудничество, международный опыт, государственная политика, научная сеть диаспоры

В наше время больше, чем когда-либо, обладающие диаспорами страны обращают большее внимание на проблемы своих соотечественников за границей, на формирование отношений государство-диаспора, на возможности финансовых инвестиций на родине, организационные вопросы и прочие. Кроме перечисленных выше направлений, актуален также вопрос сотрудничества с научной диаспорой. Как справедливо отмечают занимающиеся этим вопросом специалисты, *«не обязательно, чтобы сильная диаспора была многочисленной. Сильна та диаспора, где больше достигших успеха специалистов, которые могут принести пользу родине. Чем «древнее» диаспора, тем более эффективным может быть сотрудничество. Однако эффективность сотрудничества скорее зависит от партнеров на родине, чем от представителей диаспоры»*¹. Поэтому закладывание мостов устойчивого и эффективного сотрудничества с научной диаспорой стало императивом для ряда государств, имеющих диаспору.

Перспективные планы, разработанные с целью улучшения отечественной научной-образовательной системы, продвижения сотрудничества и внедрения их профессионального потенциала в сферу высоких технологий и других отраслях, подкреплены государственными стратегическими документами. Созданы информационные базы данных о живущих за границей ученых, оценен их потенциал. Учитывая точки зрения и за-

*Руководитель Арменоведческого центра НОФ «Нораванк».

¹ Дежина И., Русскоязычная научная диаспора: опыт, мотивация и перспективы сотрудничества с Россией, http://iep.ru/files/persona/dezhina/rusdiaspora_Kugel2015.pdf.

интересованность диаспоры по этому вопросу, были изучены возможные условия и механизмы сотрудничества научная диаспора - государство, весь комплекс стратегических шагов, направленных на преодоление преград, возникающих на пути создания этих отношений, взаимные ожидания, международный опыт, репатриация и прочие вопросы [1, р. 8; 2, pp. 1-16; 3, pp. 157-173; 4, с. 1-215]. По сути, за счет такой политики закладываются основы нового формата связей и сотрудничества с диаспорой, для сохранения которого необходимо приложить усилия с обеих сторон.

Главные акторы взаимодействия научная диаспора - государство

Исследование международного опыта свидетельствует о том, что в сфере взаимодействия научная диаспора – государство существуют 2 способа интеграции интеллектуального потенциала диаспоры: 1) реализация проектов по репатриации ученых и специалистов с высокой квалификацией, 2) удаленное объединение научной диаспоры при помощи информационных сетей и другими способами научного сотрудничества [5, с. 364]. Применение вышеупомянутых путей и способов зависит от нескольких исполнителей, которые и образуют политику сотрудничества.

В первом случае важную роль исполняют созданные с целью объединения научного потенциала диаспоры, систематизации научно-исследовательских работ и финансовой поддержки организации научной диаспоры (*Scientific Diaspora Organizations*). Это объединяющие представителей узко специализированных и разнообразных научных ответвлений под одной крышей союзы и сетевые организации, созданные на общественных основах и действующие на двух уровнях: локальном (например, для живущих в США) и глобальном, когда независимо от места проживания охватываются научные ресурсы всей диаспоры.

Несмотря на разные специализированные составы и отличающиеся друг от друга стратегические задачи, можно выделить те основные направления, вокруг которых строится политика диаспоральных научных сетей:

- консолидация интеллектуальных ресурсов диаспоры и вовлечение в сетевую работу (*network*),

- создание базы данных о научном сообществе диаспоры,
- стимулирование научных мероприятий на региональном уровне,
- поиск грантов и проведение мероприятий по сбору средств,
- сотрудничество с организациями, осуществляющими аналогичную деятельность,
- восстановление и расширение связей с отечественными партнерами,
- имплементация профессиональных способностей в развитие отечественной научно-образовательной и других сфер,
- финансовая и иная помощь обучающимся за рубежом соотечественникам.

На первом этапе целью деятельности подобных организаций была консолидация представителей научного сообщества в некой структуре, которая позволила бы познакомиться с проблемами и научными достижениями соотечественников, по разным причинам находящихся за рубежом и занимающихся наукой. Со временем, развиваясь и формируясь в качестве институциональных структур, они расширили сферу своей деятельности. Стоит упомянуть те структуры, которые осуществили проекты общегосударственного значения, например, целевые группы *Brain Gain Network* проектируют интегральные схемы, в рамках филиппинской государственной программы за счет собственных знаний и опыта участвуют в становлении технологий и сферы альтернативной энергетики своей родины. Или *Global Korean Network*, проводящий конференции, посвященные узкоспециализированным вопросам, входящим в сферу интересов участников сети и т.д.

Хотя наличие подобных структур облегчает взаимодействие научной диаспоры и государства, но одновременно выявлялись мешающие сотрудничеству внутренние и внешние причины, когда отсутствовали проекты, направленные на развитие стратегически значимых сфер и предполагающие участие ученых из диаспоры, на государственном уровне игнорировалось или, по меньшей мере, не придавалось значения использованию научного потенциала диаспоры, или же научная диаспора

не отличалась мобильностью, после первых двух встреч терялась заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и т.д.

К примеру, такие транснациональные научные диаспоральные сети, как *South African Network of Skills Abroad (SANSA)* и *Colombian Researchers Abroad (Red Caldas)*, которые осуществляли эффективное сотрудничество по нескольким направлениям, из-за финансовых и других проблем потерпели крах и закрылись [6, pp. 187-198]. На самом деле, подобные тенденции выявили хрупкость диаспоральных сетей.

Во втором случае в качестве акторов выступают государственные учреждения, министерства и ведомства по делам диаспоры, образования и науки, органы, ответственные за развитие экономического сектора. В качестве отправной точки для продвижения сотрудничества, развития и углубления отношений, в разных странах были приняты государственные решения и концепции с целью урегулирования осуществляемых работ. Независимо от того, через какие механизмы осуществляются идеи, закрепленные в этих решениях, с какими препятствиями они сталкиваются, какие результаты фиксируются – а они в связи с диаспоральными особенностями разных стран не совпадают – очевидно, что взаимодействие с научной диаспорой во всех странах поднялось до уровня государственной политики.

Об этом свидетельствует и примерная инициатива бывшего президента Аргентины Нестора Кишнера, спонсировавшего созданную в 2003г. Министерством науки, технологий и производства инноваций и предусмотренную для научных кадров диаспоры программу RAICES («Корень»), в рамках которой по состоянию на 20 июля 2016г. на родину вернулись около 1295 ученых, работающих в сфере социальных наук, биологии, технологии и здравоохранения¹.

С этой точки зрения, Турция также не является исключением: в последнее десятилетие она повернулась лицом к диаспоре и, согласно стратегии внешней политики, осуществляет различные мероприятия с целью консолидации научной диаспоры. В Турции год от года растет число

¹ <http://www.raices.mincyt.gov.ar/>.

ученых и увеличиваются инвестиции в науку. Только в 2007-2010гг. по седьмой рамочной программе ЕС Турция получила 1,5 млрд. евро для стимулирования развития науки, технологий и инновационной деятельности. В ряду стран, пользующихся грантовой исследовательской программой Марии Кюри, которая поддерживает «обратный приток мозгов», Турция оказалась на втором месте. Еще в 2007-2009 гг. она находилась на пятом месте. В рамках тех же программ из США, Канады и Японии после получения званий кандидатов наук в Турцию вернулись 120 специалистов в области компьютерной инженерии, авиастроения, энергетики, информационных технологий, химии и биологии. Кроме того, 50 турецких исследователей получили возможность работать в Европейском объединенном исследовательском центре. Седьмая рамочная программа ЕС была запущена в 2007г. и действовала до 2013г., ее бюджет составлял 50 млрд. евро¹. В основном, эта программа финансировалась для осуществления научных исследований и технологических разработок. Несмотря на такие достижения, согласно бывшему президенту Совета по научно-техническим исследованиям Турции Юджелю Алтунбашаку, «такая страна, как Турция, нуждается в 250-300 тысячах исследователей для различных областей» [7, s. 52].

С целью частичного восполнения требования за последние пять лет со стороны Министерства науки, промышленности и технологий Турецкой Республики и Научно-технического исследовательского совета (*TÜBİTAK*) были организованы три форума под названием «Турецкие ученые, проживающие за рубежом», на которых были оценены возможности сотрудничества с научным сообществом диаспоры, потенциал и возможности репатриации. В этих конференциях участвовали 1300 ученых-турок, представляющих гуманитарные и естественные науки, из 46 стран.

Одновременно с целью репатриации турецких исследователей представители турецких учреждений, осуществляющих деятельность в военно-промышленной, автостроительной сферах, а также в сфере информационных технологий, в последние годы встречались с турецкими

¹ Türkiye, Avrupa projelerinde fark attı,
<http://www.dunyabulteni.net/haberler/159725/turkiye-avrupa-projelerinde-fark-atti>

учеными, проживающими в США. В результате работ управления Совета по научно-техническим исследованиям к 2013г. в Турцию вернулись 250 специалистов, которые устроились на работу в различных научно-технических и промышленных предприятиях¹.

С весьма примечательной инициативой выступили китайцы, осуществившие творческую политику в отношении научной диаспоры. В работе по развитию страны концептуальные основы возможностей и основы использования интеллектуального потенциала диаспоры были заложены Дэном Сяопином в 1992 г. [8, с. 20].

С целью репатриации высококачественных научных кадров, получивших образование за рубежом или длительное время работающих за границей, Китай запустил крупномасштабные государственные программы в КНР. Лозунг «Возвращайтесь и служите родине!» был перефразирован по-новому: «Служите родине!» Инициативы, направленные на репатриацию, следуют одна за другой: «100 талантов», «1000 талантов», «Зарубежные таланты в служении родине» и другие [9, с. 144].

К примеру, государственная программа «100 талантов» не только обеспечивает ученых жильем, работой и высокой зарплатой (за 3 года они получают около 250.000 евро), но также частично финансируют получивших зарубежное образование, репатриированных детей этих ученых.

В результате, сегодня ровно половину членов президиума Академии наук КНР и одну треть руководителей ведущих институтов составляют репатрианты [5, с. 365]. А вот ведущие диаспоральные специалисты в научно-технической области получают возможность создания «стартапов» в венчурных студенческих организациях, основанных Пекинским муниципальным управлением [10, с. 26].

Для решения финансовых проблем в 2004г. была создана организация «Национальный фонд естественных наук», чьи финансовые возможности достигают \$451 млн. (2004г.). Организация помогла проживающим в США ученым китайского происхождения включиться в научно-исследовательские программы страны. Примечательно, что КНР не ограничи-

¹ 248 bilim adamı Türkiye'ye geri döndü,

<http://www.dunyabulteni.net/haberler/258692/248-bilim-adami-turkiyeye-geri-dondu>.

лась только государственными программами репатриации специалистов, но старалась привлечь к сотрудничеству самыми разными способами.

Можно отметить также чилийский пример, когда научный потенциал диаспоры использовался в авторитарном государстве – в годы правления Пиночета. Для обеспечения экономического развития Чили он избрал жесткие и крайние меры. Он пригласил на родину и сплотил вокруг себя тех чилийских юношей (в истории они известны как «Чикагские мальчишки»), которые уехали в Чикагский университет в США изучать экономику и не вернулись на родину. Начиная с 1974 года, они достигли при пиночетском режиме руководящих позиций, возглавив большую часть экономических подразделений¹. И не зря чилийское экономическое чудо связывают с «Чикагскими мальчишками».

В последние годы проблемы, связанные с научной диаспорой в ряде стран (РФ, Беларусь, Молдова, Казахстан), оказались в центре внимания государственных структур и научных кругов. Однако, учитывая ограниченность объема статьи, остановимся на приведенных выше примерах.

Реалии Армении и диаспоры: некоторые наблюдения

Как и в случае с другими государствами, имеющими диаспору, у нас также органы государственной управления РА приложили определенные усилия, из которых стоит упомянуть «Программу объединения потенциала армянских ученых», утвержденную по решению правительства РА в 2009г.; в ее осуществлении участвовали как правительственные ведомства РА (Министерство диаспоры, Министерство экономики, Министерство образования и науки, Государственный комитет науки), так и Национальная академия наук. Программа предусматривала осуществление ряда мероприятий:

- Предоставление данных электронной информационной базы о научной деятельности армянских ученых Республики Армении и иностранных государств государственным органам управления РА и научным организациям,

¹ Кангас С., Чикагские мальчишки и чилийское экономическое чудо, http://scepsis.net/library/id_557.html.

- Формирование научной среды сотрудничества армянских ученых посредством использования максимальных возможностей участия в международных программах, проводимых в РА и в иностранных государствах,
- Осуществление взаимодействия и совместных исследований в работах арменоведческих исследований в РА и арменоведческих центров, действующих в иностранных государствах,
- Независимая экспертная координация научных программ в РА, вовлечение армянских ученых из иностранных государств в международные научно-образовательные программы, коммерциализация результатов научной деятельности, подготовка менеджеров научной сферы и работа по внедрению в научные организации современного менеджмента¹.

Стоит отметить, что при осуществлении таких проектов придается чрезвычайно больше значения проведению узко тематических конференций. В частности, в 2010г. в Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция под названием «Научная диаспора и будущее российской науки», с непосредственным участием приглашенных имеющих русское происхождение зарубежных ученых и аналитиков из институтов стратегических исследований².

Мы считаем, что проведение подобных научных конференций в Армении целесообразно, поскольку, как бы мы ни пытались интегрировать диаспору в различные области, необходимо быть готовыми услышать мнения этого сообщества и точки зрения по данному вопросу. Молдова, Россия, Белоруссия и некоторые другие страны как раз придерживаются такой логики, так как идеи относительно научной диаспоры, закреплённые в принятых на государственном уровне решениях, в постсоветских странах не были переведены в практическую плоскость – с одной стороны, не считаясь с мнениями диаспоры, а с другой – основные про-

¹ https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2009/04/09_0459.pdf.

² Доклады конференции см.: Научная диаспора и будущее российской науки (конференция 2010), <http://www.lektorium.tv/course/?id=22763>.

блемы, существующие в социально-экономической, политической и научной системах.

Как бы там ни было, в настоящий момент мы можем утверждать, что в рамках сотрудничества научная диаспора-государство по различным направлениям (врачи, архитекторы, юристы, политологи, арменоведы и т.д.) было организовано несколько общеармянских форумов, которые преимущественно были реализованы усилиями Министерства диаспоры РА (совместно с другими структурами). Стоит отметить, что в рамках различных программ и мероприятий в этом направлении сотрудничают также Министерство образования и науки РА, Госкомитет науки РА, Министерство экономики и Здравоохранения РА, академическо-вузовские учреждения. По заказу Министерства диаспоры РА также были проведены работы, в направлении оценки потенциала научной диаспоры (на индивидуальном и институциональном уровне), анализа возможностей и способов сотрудничества [11, 12].

Для разработки механизмов и поиска решений относительно консолидации сообщества научной диаспоры и сотрудничества с ней важно рассмотреть также и диаспоральные реалии. Современной армянской научной диаспоре (аспиранты, кандидаты наук, доктора, студенты и т.д.) трудно давать четкие количественные оценки, поскольку она постоянно подвергается изменениям – как качественным, так и в плане масштабности, следовательно нужно осуществлять постоянный мониторинг. По состоянию на 2013г., к примеру, изучение собранных нами данных показало, что научно-аналитической работой во многих странах мира занимается свыше 500 армянских специалистов, которые представляют практически все отрасли гуманитарной сферы. По существу, эта цифра не претендует на целостный охват. Большинство из них функционирует в двух ключевых странах – в России и США, а остальные – в других странах. Что касается профессий, то самую большую группу из армянской диаспоры, занимающуюся научно-аналитической работой, составляют историки, большая часть которых – сотрудники арменоведческих центров, действующих в академической системе (см. График 1). Подавляющее большинство кандидаты и

доктора наук, аспиранты. Есть руководители научных учреждений, также главы административных и других структурных звеньев.

В области естествознания научное сообщество диаспоры представлено различными специалистами: физико-математических наук, химии, машиностроения, геологии, медицины и т.д. В данной сфере специалисты осуществляют и теоретическую, и практическую деятельность. Есть специалисты, которые работают в научно-технических лабораториях и научно-исследовательских институтах (роботостроение, химические и медицинские технологии, нанотехнологии, электротехника, в военной и других областях).

Что касается институционального уровня, то за рубежом действуют организации, помогающие объединить армянские научные сообщества, работающие в гуманитарной и научно-технической сферах, а также оказывающие поддержку армянским научным организациям и отдельным ученым, осуществляющим научно-исследовательскую деятельность. В качестве сетевой структуры армянской научной диаспоры выделяется Армяно-американская ассоциация инженеров и ученых (*Armenian Engineers and Scientists of America-AESA*), которая была основана в 1983г. в Глендейле (Калифорния). Она, в основном, сосредоточена на мировой армянской диаспоре и на технических, научных и профессиональных

проблемах армянских инженеров, ученых, предпринимателей и архитекторов. *AESA* имеет в США несколько филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Мичигане. *AESA* организовала два Мировых научных армянских конгресса. Первый Мировой конгресс, который прошел в 1993г. в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, был организован совместно с Академией наук «Арарат» (Франция). *AESA* организовала также несколько симпозиумов, в числе которых – «Экономическая реструктуризация Армении» (1991г., Лос-Анджелес). Он привлек более чем 200 специалистов из США, Армении, Канады, Великобритании, Франции и Австралии. В том числе делегацию из 16 человек от Армении, в составе которой были члены Академии и чиновники новосозданного правительства. Кроме того, организация спонсировала технические проекты в Армении и в армянских общинах, организовывала многочисленные семинары и лекции по проблемам энергетики, экологии, транспорта и обработке информации¹, совместно с Арменией осуществляла программы *CRD (Cosmic Ray Division)* и *Care for Sevan* [13, с. 28].

В США из действующих структур можно упомянуть «Армянский национальный научно-образовательный фонд» и «Институт ARPA анализа и планирования для Армении». *ARPA* – одна из немногих организаций для американских ученых армянского происхождения, которая с первых лет обретения независимости Армении сотрудничала с различными министерствами РА, она анализировала, исследовала, предоставляла консультации для различных сфер и делает это до сих пор². А вот в рамках Фонда армянской помощи (ФАП) в 2000г. был создан Армянский национальный фонд науки и образования (АНФНО, *Armenian National Science and Education Fund-ANSEF*), который с 2001г. предоставил 25 грантов научным группам, работающим в Армении (в 2014г. – 31, в 2015г. – 30, в 2016 г. – 32). На данный момент АНФНО предоставила 419 грантов, кото-

¹ Armenian Engineers and Scientists of America 32nd Anniversary Celebration, <http://asbarez.com/140454/armenian-engineers-and-scientists-of-america-32nd-anniversary-celebration/>.

² С 1992г. и до сих пор структура представила исследования и рекомендации правительству РА в образовательной, экономической, энергетической сфере, в области транспортной системы, внешней политики, отношений Армения-Дiaspora, торговли и промышленности, <http://www.arpainstitute.org/About.html>.

рыми воспользовалось приблизительно 700 армянских ученых, в том числе молодые научные сотрудники. Гранты используются в качестве заработной платы, на приобретение техники, деловые поездки и на другие расходы для научной деятельности¹.

Из действующих в Европе структур по объединению армянских научных сообществ выделяется созданная в Париже в 1968г. Международная академия наук «Арагат», объединившая армянских ученых из Армении, Европы, Среднего Востока и Америки. Цель Академии состоит в сближении связей Родина-Дiaspora, поддержке научных и культурных организаций Армении². Еще одно формирование, созданное в Бохуме в 2001г., – Объединение армянских академистов 1860-х гг., стремится объединить бывших жителей Армении, оторванных от диаспоральной жизни, содействовать развитию сотрудничества между научно-образовательными формированиями Германии и Армении [14, с. 37]. Как видим, с точки зрения самоорганизации армянские научные сообщества в США и странах ЕС приложили достаточно усилий в направлении создания институциональных формирований, чего нельзя сказать о РФ.

Как научная диаспора может быть полезной для родины и что об этом думают наши соотечественники? По мнению армянских ученых, проживающих в Америке, «Армения должна дать толчок для усилий в привлечении кадров через интернет, поскольку некоторые из самых блестящих умов диаспоры, может, и не сумеют переехать в Армению, но могут внести свой вклад в развитие своей родины, с помощью информационных технологий, к примеру, обучающих онлайн-курсов, или своим участием в исследовательских работах и предоставлением консультаций» [15, с. 183]. Артур Петросян, главный научный сотрудник инфраструктуры Национальной библиотеки Национального Института здравоохранения США, предоставляющий гранты для направления «Биофармация», отмечает: «Невозможно переоценить важность вопроса о поддержке мощного научно-исследовательского сообщества диаспоры и ее жизнен-

¹ Дал 5000 долларов 32 научным группам, работающим в Армении, «168 часов», <http://168.am/2016/01/27/587677.html>.

² <http://www.ararat-academy.org/association.html>.

ных связей в Армении. Тем не менее для армянских ученых и исследователей по сей день не существует ни одного централизованного хранилища для базы научных публикаций и данных экспертиз». Он выдвинул идею об Армянском научном портале и выполнил работы, направленные на осуществление этой идеи. Целью является создание для армянского ученого мира отдельного сайта, регистрируясь в котором ученые армянского происхождения смогут представить свои исследовательские умения, делиться научными статьями и др. В 2007г. удалось сформировать интернет-ресурс *Armenian Science Portal*, который просуществовал две недели и закрылся по техническим причинам [13, с. 12-15].

Как видим, имеются отдельные случаи сотрудничества с Арменией и попытки самоорганизации на индивидуальном и институциональном уровнях, однако на поле взаимодействия диаспоры-государства существуют проблемы, присущие также и другим диаспорам. Массовая репатриация или «обратный мозговой приток» сработает только тогда, когда в стране с развитой экономикой будут осуществляться финансовые инвестиции в области науки и технологии¹, тогда как на сегодняшний день из способов интеграции научного интеллектуального потенциала диаспоры могут работать иные способы сплочения на расстоянии и научного взаимодействия. Учитывая наши реалии, а также международный опыт, можно частично сгруппировать возможные способы сотрудничества и основные обстоятельства, мешающие или препятствующие им.

Способы сотрудничества

- Заказ индивидуальных исследований (в РА, за рубежом),
- Заказ коллективных исследований, где будет задействовано больше одного исследователя,
- Организация встреч-обсуждений в разных форматах по общим и конкретным проблемам (в РА, за границей),

¹Таковым был Тайвань в начале 1990-х, когда параллельно с развитием страны тысячи специалистов, вернувшись обратно, устроились на работу в области компьютерных технологий, микроэлектроники, приняли участие в посвященных исследованию окружающего мира проектах. То же было и в случае с Южной Кореей, Гонконгом, Сингапуром. Подробности см. [16, сс. 273-285].

- Организация онлайн-лекций, конференций, с использованием современных средств телекоммуникаций,
- Выполнение научно-исследовательских проектов (в том числе международных), с привлечением ученых из Армении и диаспоры,
- Формирование совместных научных лабораторий/центров
- Рецензирование статей, учебников и научных исследований,
- Подготовка аспирантов,
- Вовлечение в состав специализированных советов, присуждающих ученые степени (в случае уточнения механизмов),
- Экспертная оценка научно-исследовательских проектов,
- Оценка использования возможностей современных технологий в Армении со стороны ученых из диаспоры, переподготовка специалистов в областях данных технологий,
- Обучение по образовательным программам (краткосрочным/долгосрочным).

В целях стимулирования сотрудничества стоит выполнить следующие шаги:

- Создать интернет-ресурс, объединяющий ученых из Армении и диаспоры – веб-сайт «Армянские ученые мира», в разделе которого «Кто есть кто» будут отражены данные ученых/специалистов, области научных интересов, достижения в сфере науки и др. У ресурса может быть формат широкого поля для обсуждений,
- Расширить географическую линию научных сетей, действующую в диаспоре и объединяющую армянских ученых. В этой роли могут выступать Армяно-американская ассоциация инженеров или Международная академия наук «Арагат», открыв филиалы в других странах. В этих структурах, помимо привлечения специалистов различных групп и ученых, предпочтительна представленность армянских предпринимателей, проживающих в данных странах. Эти организации, объединяющие армянских интеллектуалов и предпринимателей из диаспоры, смогут существенно повысить свою роль, превращаясь в своеобразные опорные точки в отношениях диаспора-государство.

- Хотя социально-экономических условий РА не достаточно для осуществления широкомасштабных репатриационных программ, все же можно осуществить мелкомасштабные программы по репатриации после уточнения областей, в которых есть кадровые проблемы. Естественно, что должен учитываться ряд организационных и правовых вопросов (оплаты труда, обеспечения жильем, благосостояния инфраструктуры, наличия современного оборудования и другие условия).
- Осуществить исследования междисциплинарного характера в направлении оценки препятствий и возможностей сотрудничества, выявления количественных и качественных показателей.
- Организовать конференции, посвященные проблемам армянской научной диаспоры.

В то же время, изучив опыт диаспор других стран, мы пришли к выводу, что взаимодействию государства и научной диаспоры препятствует ряд факторов, которые частично характерны и для наших реалий. Вот они:

- дефицит финансовых средств, низкая заработная плата,
- дефицит инфраструктуры, отсутствие современного оборудования,
- отсутствие научно-исследовательских долгосрочных проектов с участием ученых из диаспоры,
- невостребованность научных результатов в промышленности,
- слабая развитость промышленности,
- низкий уровень взаимоотношений наука-производство-бизнес,
- государственная налоговая политика,
- коррупция и так далее.

Таким образом, мы можем отметить, что во взаимодействии научная диаспора-государство имеются некоторые случаи прочных и стабильных отношений, в других случаях прилагаются усилия в направлении развития и укрепления, в то время как некоторые страны находятся на пути формирования этих отношений. Но, тем не менее, международный опыт показывает, что если нет стабильно финансируемых рабочих/исследова-

тельских проектов, централизованных формирований, направленных на диалог и сотрудничество с сообществом научной диаспоры, или, по крайней мере, ключевых программ, не носящих декларативный характер и созданных с целью объединения и репатриации, то шансы на успех этого процесса минимальны.

Июль, 2016г.

Источники и литература

1. *Simavorian A.*, La diáspora, como potencial para el país: la experiencia internacional, «Sardarabad», Miércoles 12 de marzo de 2014.
2. *Marmolejo-Leyva R., Perez-Angon M. A., Russell J. M.*, Mobility and International Collaboration: Case of the Mexican Scientific Diaspora, Academic Editor: Vincent Larivière, Université de Montréal, Canada, PLOS ONE | DOI:10.1371/journal, June 5, 2015.
3. *Tejada, G., Varzari, V., Porcescu, S.*, Scientific diasporas, transnationalism and home-country development: Evidence from a study of skilled Moldovans abroad. *Journal of South East European and Black Sea Studies* 13 (2), 2013.
4. *Имамутдинов И.Н., Костина Г.Б., Медовников Д.С., Механик А.Г., Оганесян Т.К., Розмирович С.Д., Рубан О.Л., Савеленок Е.А., Точенов А.С.* Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия и возможности возвращения научных кадров и использование потенциала, Москва, Инновационное бюро «Эксперт», 2009.
5. *Артюхин М.И., Мееровская О.А.*, Научная диаспора как ресурс развития белорусской науки, Социологический альманах, Выпуск № 3, 2012.
6. *Chaparro F., Jaramillo H., Quintero V.*, Promise and Frustration of Diaspora Networks: Lessons from the Network of Colombian Researchers Abroad», *Diaspora Networks and the International Migration of Skills: How Countries Can Draw on Their Talent Abroad*, World Bank Institute Development Studies, 2006.
7. *Uygun A.*, ‘Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı’ ilk kez İstanbul’da yapıldı, «Telepati», E-dergisi, Ağustos, sayı 203, 2012.
8. *Ларин А.Г.*, Китай и зарубежные китайцы, Москва, 2008.
9. *Душина С.А., Ащеулова Н.А., Ломовицкая В.М.*, Модели взаимодействия стран-доноров с научной диаспорой: от возвращения к сотрудничеству, *Наука та наукознавство*, №3, 2012.
10. *Дежина И.*, Развитие сотрудничества с русскоязычной научной диаспорой: опыт, проблемы, перспективы, доклад, №23, Москва, 2015.
11. *Հարությունյան Գ., Մինափորյան Ա., Հովյան Վ., Ղանաշանյան Տ.*, Սփյուռքի գիտավերլուծական հանրությունը, կազմակերպչական խնդիրներ և համագործակցության հեռանկարներ, Երևան, 2013 (*Арутюнян Г., Симаворян А., Овян В.*,

- Ганалаян Т.*, Научно-аналитическое сообщество Диаспоры: организационные проблемы и перспективы сотрудничества, Ереван, 2013, на арм.яз.).
12. *Մինավորյան Ա., Հովյան Վ., Ղանալանյան Տ.*, Արտերկրի հայագիտական կենտրոնները. ներուժի գնահատում, Երևան, 2014 (*Симаворян А., Овян В., Ганалаян Т.*, Зарубежные арменоведческие центры: оценка потенциала, Ереван, 2014, на арм.яз.).
 13. *Նահապետյան Հ., Վերանյան Կ., Մինավորյան Ա., Ղանալանյան Տ.*, Հայ համայնքն ԱՄՆ-ում, Երևան, 2010 (Наапетян А., Веранян К., *Симаворян А., Ганалаян Т.*, Армянская община США, Ереван, 2010, на арм.яз.).
 14. *Ղանալանյան Տ.*, Հումանիտար ոլորտի գիտավերլուծական հանրությունը սփյուռքահայ համայնքներում. պատկերի ուրվագիծ, «Գլոբուս» վերլուծական հանդես, թիվ 11, 2013 (*Ганалаян Т.*, Научно-аналитическое сообщество гуманитарной сферы в армянских общинах: обрисовка контура // аналитический журнал «Глобус», №11, 2013, на арм.яз.).
 15. *Սարաջյան Ա., Հարությունյան Ա.*, Լի Քվան Յուի դասերը Հայաստանի համար, «21-րդ ԴԱԳ», թիվ 4(50), 2013 (Сараджян С., Арутюнян М., Уроки Ли Кван Ю для Армении // «21-рд ДАР», №4(50), 2013, на арм.яз.).
 16. *Егерев С.*, Диалоги с диаспорой, Отечественные записки, №7(8), 2002.

**ԳԻՏԱԿԱՆ ՄՓՅՈՒՈՒՔ-ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՁ**

Արեստակես Մինավորյան

Ամփոփագիր

Սփյուռք ունեցող երկրները ներկայում ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում արտերկրում բնակվող իրենց հայրենակիցների խնդիրներին՝ պետություն-սփյուռք հարաբերությունների ձևավորմանը, հայրենիքում ֆինանսական ներդրումների հնարավորություններին, կազմակերպչական հարցերին և այլն: Մեր օրերում արդիական է նաև գիտական սփյուռքի հետ պետության փոխգործակցության հարցը, որի ուսումնասիրությանն էլ նվիրված է հոդվածը:

**О ВОПРОСАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
НАУЧНАЯ ДИАСПОРА-ГОСУДАРСТВО**

Арестакес Симаворян

Резюме

Обладающие диаспорой страны сейчас обращают больше внимания на проблемы своих соотечественников, проживающих за рубежом: формирование отношений государство – диаспора, возможность финансовых инвестиций на родине, организационные вопросы и др. Сегодня также актуален вопрос научного взаимодействия диаспоры и государства, изучению которого посвящена статья.

**ON ISSUES OF COLLABORATION BETWEEN
DIASPORA SCIENTIFIC COMMUNITY AND THE STATE**

Arestakes Simavoryan

Resume

Nations that have diasporas increasingly pay attention to the problems of their fellow countrymen living in foreign countries, including the forming of diaspora-state relations, opportunities for investments in the homeland, organizational issues, etc. Currently the problem of collaboration between diaspora scientific community and the state is also topical, and the article addresses it.